

УДК 618.3-06:577.1:615.277.3
DOI 10.5281/zenodo.19437624
Научная статья

АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ

ACETYLSALICYLIC ACID IN THE PREVENTION OF PREECLAMPSIA

ГАСС ДИАНА АЛЕКСАНДРОВНА,
Уральский государственный медицинский университет.
СИТНИКОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА,
Уральский государственный медицинский университет.
ДАНИЛОВЦЕВА АНАСТАСИЯ ВИТАЛЬЕВНА,
ассистент,
Уральский государственный медицинский университет.

DASS DIANA ALEKSANDROVNA,
Ural State Medical University.
SITNIKOVA ALEKSANDRA SERGEEVNA,
Ural State Medical University.
DANILOVTSEVA ANASTASIA VITALYEVNA,
Assistant,
Ural State Medical University.

В статье рассматривается роль ацетилсалициловой кислоты (АСК, аспирин) в профилактике преэклампсии (ПЭ) у беременных, попадающих в группу риска. На основе анализа клинических рекомендаций, проспективных исследований и данных крупных рандомизированных испытаний показано, что назначение низких доз аспирина позволяет значительно снизить частоту развития тяжелых и ранних форм ПЭ. Особое внимание уделено определению оптимальных сроков начала терапии (до 16 недель), продолжительности (до 36 недель) и времени приема (вечером), а также механизмам действия АСК: ингибирование циклооксигеназы-1, восстановление баланса простаглицлин / тромбоксан А₂, улучшение плацентарной перфузии и модуляция эндотелиальной дисфункции. Рассматривается эффективность монотерапии АСК. Результаты подчеркивают потенциал данной стратегии для улучшения качества жизни беременных женщин, которые попадают в группу риска.

This article examines the role of acetylsalicylic acid (ASA, aspirin) in the prevention of preeclampsia (PE) among pregnant women at increased risk. Based on an analysis of clinical guidelines, prospective studies, and data from large-scale randomized controlled trials, it is demonstrated that low-dose aspirin administration significantly reduces the incidence of severe and early-onset forms of preeclampsia. Special emphasis is placed on determining the optimal timing for therapy initiation (before 16 weeks of gestation), treatment duration (up to 36 weeks), and time of day for administration (evening dosing), as well as on the mechanism of action of ASA: inhibition of cyclooxygenase-1, restoration of the prostacyclin/thromboxane A₂ balance, improvement of placental perfusion, and modulation of endothelial dysfunction. The efficacy of ASA monotherapy is also evaluated. The findings underscore the potential of this preventive strategy to improve maternal and perinatal outcomes and enhance the quality of life for pregnant individuals at high risk.

Ключевые слова: преэклампсия, ацетилсалициловая кислота (аспирин), высокий риск, профилактика.

Key words: *preeclampsia, acetylsalicylic acid (aspirin), high risk, prevention.*

Введение. Преэклампсия (ПЭ) представляет собой одно из наиболее значимых осложнений беременности, характеризующееся высоким риском развития материнских и перинатальных осложнений. Особую клиническую значимость имеют ранние формы заболевания, ассоциированные с тяжелым течением и неблагоприятными исходами как для матери, так и для плода. Помимо непосредственных акушерских рисков, преэклампсия оказывает долгосрочное влияние на здоровье женщин, увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний, а также может отрицательно влиять на психоневрологическое развитие ребенка. В связи с этим особое значение приобретают разработка и внедрение методов лечения и профилактики. В настоящее время ключевую роль среди фармакологических подходов играет применение ацетилсалициловой кислоты (АСК) в низких дозах у беременных группы высокого риска, что позволяет снизить темпы развития и частоту преэклампсии [2; 3].

Цель статьи — анализ современных данных литературы о роли ацетилсалициловой кислоты в первичной и вторичной профилактике преэклампсии с акцентом на оптимальные сроки начала терапии.

Эпидемиология.

Гипертензивные расстройства во время беременности встречаются в 5–10 % случаев и являются основной причиной перинатальной смертности, составляя до 20–25 % ее в структуре. Среди них особое место занимает преэклампсия, частота которой составляет 2–8 % беременностей. Согласно современным эпидемиологическим данным, до 10–15 % всех случаев материнской смертности в мире связаны с преэклампсией и эклампсией, что соответствует более чем 70 000 летальных исходов ежегодно. В Российской Федерации распространенность гипертензивных расстройств беременности (включая отеки, протеинурию и артериальную гипертензию) в 2022 году составила 7,9 %, или 85,2 случая на 1000 родов. По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, гипертензивные расстройства беременности стабильно занимают 4-е место среди причин материнской смертности. Особое значение имеет ранняя преэклампсия (с дебютом до 34-й недели беременности), которая ассоциирована с наиболее тяжелыми материнскими и перинатальными исходами и вносит основной вклад в структуру неблагоприятных исходов беременности [18; 21].

Патогенез преэклампсии.

Преэклампсия представляет собой мультифакторное осложнение беременности, в основе которого лежат нарушения процессов плацентации, системная эндотелиальная дисфункция и дисбаланс вазоактивных факторов. В настоящее время преэклампсию рассматривают как заболевание, возникающее вследствие нарушения взаимодействия между плацентой и материнским организмом. Ключевую роль в развитии патологии играют недостаточная инвазия трофобласта, нарушение ремоделирования спиральных артерий матки и последующее развитие плацентарной ишемии. Эти изменения приводят к высвобождению различных факторов, вызывающих системную эндотелиальную дисфункцию и вазоспазм, что клинически проявляется артериальной гипертензией, протеинурией и поражением органов-мишеней [16].

Одним из ключевых этапов нормальной беременности является инвазия цитотрофобласта в стенку матки и ремоделирование спиральных артерий [16]. В физиологических условиях трофобласт трансформирует спиральные артерии из узких сосудов с высоким сопротивлением в широкие сосуды с низким сопротивлением, обеспечивая адекватное кровоснабжение плаценты. При преэклампсии этот процесс нарушается: инвазия трофобласта остается поверхностной, а спиральные артерии сохраняют мышечно-эластический слой и не подвер-

гаются полноценному ремоделированию. В результате формируются сосуды с высоким сопротивлением, что приводит к снижению маточно-плацентарного кровотока и развитию хронической плацентарной ишемии. Ишемизированная плацента начинает активно выделять провоспалительные и антиангиогенные факторы, которые запускают системные патологические процессы в организме матери [22].

Плацентарная ишемия приводит к выбросу в материнский кровоток анти ангиогенных факторов, таких как растворимый рецептор сосудистого эндотелиального фактора роста (sFlt-1) и эндоглин. Эти вещества нарушают нормальную функцию эндотелия сосудов. Эндотелиальная дисфункция сопровождается снижением продукции вазодилататоров (в частности, оксида азота и простациклина) и повышением синтеза вазоконстрикторных веществ. В результате развивается генерализованный вазоспазм, повышение системного сосудистого сопротивления и нарушение микроциркуляции. Повреждение эндотелия также способствует активации свертывающей системы крови и повышению проницаемости сосудистой стенки, что приводит к появлению протеинурии и отеков [11].

Важным звеном патогенеза преэклампсии является нарушение баланса вазоактивных простагландинов, прежде всего простациклина (PGI₂) и тромбоксана A₂ (TXA₂). В норме простациклин синтезируется эндотелиальными клетками и обладает выраженным вазодилатирующим и антиагрегантным действием. Он способствует расширению сосудов и подавляет агрегацию тромбоцитов. Тромбоксан A₂, напротив, синтезируется тромбоцитами и оказывает вазоконстрикторное и проагрегантное действие [11]. При преэклампсии наблюдается снижение продукции простациклина и одновременное повышение синтеза тромбоксана A₂. Это приводит к преобладанию вазоконстрикторных и протромботических эффектов, усилению агрегации тромбоцитов, спазму сосудов и ухудшению плацентарной перфузии. Именно этот дисбаланс рассматривается как одно из ключевых звеньев патогенеза заболевания [22].

Нарушение соотношения простациклина и тромбоксана имеет важное значение не только в развитии преэклампсии, но и в формировании ее клинических проявлений. Понимание данного механизма послужило основанием для использования ацетилсалициловой кислоты в профилактике заболевания. Низкие дозы аспирина селективно ингибируют циклооксигеназу-1 в тромбоцитах, что приводит к снижению синтеза тромбоксана A₂ и восстановлению баланса между тромбоксаном и простациклином, улучшая маточно-плацентарный кровоток.

Факторы риска.

На фоне описанных патогенетических механизмов ключевую роль в реализации преэклампсии играют факторы риска, которые определяют вероятность развития заболевания, его тяжесть и клиническое течение. Именно их своевременное выявление позволяет выделить пациентов, которым в наибольшей степени показаны профилактические мероприятия, включая назначение ацетилсалициловой кислоты.

Факторы высокого риска. К факторам высокого риска развития преэклампсии относят состояния, существенно повышающие вероятность возникновения данного осложнения беременности. Наличие хотя бы одного из таких факторов требует более тщательного наблюдения беременной и рассмотрения вопроса о проведении профилактической терапии. Наиболее значимым фактором риска является преэклампсия в анамнезе. У женщин, перенесших данное осложнение в предыдущей беременности, вероятность его повторного развития значительно возрастает, особенно при раннем дебюте заболевания или тяжелом его течении [7]. Важную роль играет хроническая артериальная гипертензия, сопровождающаяся нарушением сосудистой регуляции и эндотелиальной функции. В условиях беременности это способствует формированию плацентарной недостаточности и усилению вазоспазма [14]. К числу факторов высокого риска также относится сахарный диабет (как 1-го, так и 2-го типа), при котором метаболические нарушения и хроническое воспаление приводят к эндотелиальной

дисфункции и повышают вероятность сосудистых осложнений беременности [14]. Значимым фактором являются аутоиммунные заболевания, в частности системная красная волчанка и антифосфолипидный синдром. Эти состояния характеризуются нарушением иммунной регуляции, повреждением эндотелия и активацией системы гемостаза, что способствует развитию преэклампсии [7]. Дополнительным фактором высокого риска является многоплодная беременность. Увеличение массы плацентарной ткани сопровождается усиленной продукцией антиангиогенных факторов, что может приводить к развитию плацентарной дисфункции и гипертензивных осложнений беременности [22].

Факторы умеренного риска. Помимо факторов высокого риска выделяют факторы умеренного риска, которые также повышают вероятность развития преэклампсии, однако их влияние менее выражено. В то же время сочетание нескольких таких факторов существенно увеличивает риск возникновения заболевания. Одним из наиболее распространенных факторов является первая беременность. Считается, что в этот период происходит формирование иммунологической толерантности между организмом матери и плода, и нарушение данного процесса может приводить к патологической плацентации. Существенное значение имеет ожирение, сопровождающееся хроническим системным воспалением, инсулинорезистентностью и эндотелиальной дисфункцией. У женщин с повышенным индексом массы тела риск развития преэклампсии значительно выше по сравнению с беременными с нормальной массой тела. К факторам умеренного риска также относится возраст матери старше 35 лет, поскольку с увеличением возраста возрастает распространенность сердечно-сосудистых и метаболических нарушений, способствующих развитию гипертензивных осложнений беременности. Дополнительное значение имеет семейный анамнез преэклампсии. Наличие данного осложнения у матери или родных сестер беременной указывает на возможную генетическую предрасположенность к развитию заболевания.

Таким образом, выявление факторов высокого и умеренного риска является важным этапом ведения беременности. Ранняя идентификация пациенток группы повышенного риска позволяет своевременно назначить профилактические мероприятия, включая применение ацетилсалициловой кислоты, что способствует снижению частоты развития преэклампсии и улучшению перинатальных исходов [7; 14; 22].

Алгоритм FMF, PAPP-A, PlGF, доплерометрия.

В последние годы разработаны алгоритмы раннего прогнозирования преэклампсии, основанные на комплексной оценке факторов риска. Современные модели скрининга включают анализ клинических факторов, данных ультразвукового исследования и биохимических маркеров. Одной из наиболее известных моделей является алгоритм конкурирующих рисков (competing risks model), предложенный Wright и соавторами.

Данная модель используется для раннего выявления беременных с высоким риском развития преэклампсии и была применена в крупных исследованиях, включая программу ASPRE. Алгоритм объединяет материнские факторы риска, показатели доплерометрии маточных артерий и биохимические маркеры плацентарной функции (PAPP-A и PlGF), что позволяет повысить точность прогнозирования заболевания уже в первом триместре беременности [13].

Механизм действия ацетилсалициловой кислоты.

Основной мишенью аспирина является фермент циклооксигеназа (ЦОГ), существующий в двух изоформах: ЦОГ-1 (конститутивная) и ЦОГ-2 (индуцибельная). Аспирин необратимо ацетилирует гидроксильную группу серина в активном центре фермента, что приводит к стерическому блокированию доступа арахидоновой кислоты к каталитическому участку. Это ингибирование является необратимым и сохраняется на протяжении всего жизненного цикла клетки. В низких дозах аспирин действует преимущественно на тромбоциты благодаря двум факторам: фармакокинетическому (высокая концентрация в портальном кровотоке до

метаболизма в печени) и биологическому (тромбоциты содержат только ЦОГ-1 и не способны синтезировать новый фермент). Таким образом, ингибирование ЦОГ-1 в тромбоцитах является полным и необратимым на весь период их жизни (7–10 дней). В норме из арахидоновой кислоты под действием ЦОГ образуются простагландины. В тромбоцитах ЦОГ-1 превращает арахидоновую кислоту в PGH_2 , который под действием тромбоксансинтетазы переходит в тромбоксан A_2 (TXA_2) — мощный вазоконстриктор и индуктор агрегации тромбоцитов. В эндотелии сосудов ЦОГ-1 и ЦОГ-2 превращают арахидоновую кислоту в PGH_2 , который под действием простациклинсинтазы переходит в простациклин (PGI_2) — мощный вазодилататор и ингибитор агрегации тромбоцитов. При преэклампсии наблюдается гиперпродукция тромбоксана плацентой и тромбоцитами при относительной недостаточности простациклина [5; 8].

Низкие дозы аспирина, необратимо ингибируя ЦОГ-1 в тромбоцитах, практически полностью подавляют синтез тромбоксана A_2 . В то же время эндотелиальные клетки, будучи ядерными, способны быстро синтезировать ЦОГ (особенно ЦОГ-2), поэтому в низких дозах аспирин оказывает минимальное ингибирующее действие на ЦОГ эндотелия: концентрация аспирина в системном кровотоке после первого прохождения через печень ниже, эндотелий восстанавливает активность фермента в течение нескольких часов, и предполагается большее сродство аспирина к ЦОГ-1 тромбоцитов. Таким образом, создается терапевтический «разрыв»: синтез патологического тромбоксана подавлен, а синтез защитного простациклина сохранен. Восстановление соотношения PGI_2/TXA_2 в пользу PGI_2 приводит к вазодилатации, снижению агрегации тромбоцитов и улучшению микроциркуляции в плаценте [26].

Помимо влияния на тонус сосудов и агрегацию, аспирин воздействует на клеточные процессы в плаценте. В экспериментальной модели показано, что аспирин способен обращать вспять опосредованное фибронектином снижение инвазивности трофобласта в условиях гипоксии, регулируя сигнальные пути Akt и MAPK, а также циклогенез. Это улучшает плацентацию на ранних сроках [19].

Исследования показывают, что аспирин влияет на метаболический профиль беременности в целом. На основе данных исследования ASPRE продемонстрировано, что прием аспирина связан с отчетливой метаболической сигнатурой. Аспирин достоверно замедлял метаболический гестационный возраст примерно на 1,3 недели и частично обращал вспять четверть метаболических изменений, характерных для прогрессирования беременности. Это подтверждает гипотезу о том, что аспирин не просто предотвращает, а задерживает наступление преэклампсии [12].

Таблица 1. Механизм действия аспирина при преэклампсии

Уровень	Эффект	Клиническое значение
Молекулярный	Необратимое ацетилирование ЦОГ-1 в тромбоцитах	Подавление синтеза тромбоксана A_2
Клеточный	Сохранение синтеза простациклина в эндотелии	Восстановление баланса PGI_2/TXA_2
Тканевой	Улучшение инвазии трофобласта, ремоделирование спиральных артерий	Профилактика плацентарной ишемии
Системный	Снижение агрегации тромбоцитов, вазодилатация	Улучшение маточно-плацентарного кровотока

Клинические рекомендации.

В настоящее время профилактическое применение низких доз ацетилсалициловой кислоты (АСК) рассматривается как один из наиболее эффективных методов предупреждения преэклампсии у беременных женщин из группы высокого риска. Большинство международных и национальных профессиональных организаций сходятся во мнении о необходимости раннего назначения препарата, поскольку его эффективность во многом определяется сроками начала терапии и ее продолжительностью [10].

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, ацетилсалициловая кислота должна назначаться беременным женщинам с высоким риском развития преэклампсии начиная с 12 недель беременности в дозе 75–150 мг в сутки с продолжением терапии до 36 недель гестации или до родоразрешения. Применение препарата в указанных дозировках способствует снижению риска развития преэклампсии, преждевременных родов и задержки внутриутробного роста плода. Аналогичные подходы отражены в рекомендациях Американского колледжа акушеров и гинекологов (ACOG), согласно которым низкие дозы аспирина показаны беременным с высоким риском, а также пациенткам с несколькими умеренными факторами риска. При этом начало терапии рекомендуется в интервале от 12 до 28 недель беременности, однако наибольшая эффективность наблюдается при назначении препарата до 16 недель гестации. Рекомендуемая доза составляет 81 мг в сутки, что соответствует диапазону низких доз (75–150 мг), а прием продолжается до родоразрешения или примерно до 36 недель беременности [11].

Рекомендации Национального института здравоохранения и совершенствования медицинской помощи Великобритании (NICE) также предусматривают назначение ацетилсалициловой кислоты в дозе 75–150 мг в сутки беременным с высоким риском или при наличии нескольких умеренных факторов риска. Начало приема рекомендуется с 12 недель беременности, что связано с ключевыми этапами формирования плацентарного кровотока, а продолжительность терапии — до 36 недель беременности или до родоразрешения [10]. Согласно клиническим рекомендациям Министерства здравоохранения Российской Федерации (2024), женщинам из группы высокого риска развития преэклампсии показано профилактическое назначение ацетилсалициловой кислоты в дозе 75–150 мг в сутки, начиная с 12–16 недель беременности. Терапию рекомендуется продолжать до 36 недель гестации. Подчеркивается, что раннее начало профилактики позволяет существенно снизить риск развития тяжелых и ранних форм преэклампсии, а также улучшить перинатальные исходы [3].

Таким образом, анализ современных клинических рекомендаций демонстрирует высокий уровень согласованности между международными и национальными подходами к профилактике преэклампсии. Во всех руководствах подчеркивается необходимость назначения низких доз ацетилсалициловой кислоты (75–150 мг) беременным из группы высокого риска с ранних сроков беременности — преимущественно до 16 недель — с продолжением терапии до 36 недель гестации, что обеспечивает максимальную эффективность профилактики данного осложнения беременности [3; 4; 10; 11; 15].

Таблица 2. Сравнение клинических рекомендаций по профилактике ПЭ аспирином

Организация	Доза	Начало терапии	Продолжительность	Целевая группа
ВОЗ	75–150 мг/сут	≥12 недель	До 36 недель или родов	Высокий риск
ACOG (США)	81 мг/сут	12–28 недель (оптимально <16)	До родов	Высокий риск или ≥2 умеренных факторов

NICE (Велико-британия)	75–150 мг/сут	12 недель	До 36 недель	Высокий риск или ≥ 2 умеренных факторов
Минздрав РФ (2024)	75–150 мг/сут	12–16 недель	До 36 недель	Высокий риск

Связь эффективности препарата со сроками приема.

Ключевым фактором, определяющим эффективность ацетилсалициловой кислоты в профилактике преэклампсии (ПЭ), является срок начала терапии. Патологическое обоснование раннего назначения препарата связано с тем, что ключевые этапы плацентации — инвазия цитотрофобласта и ремоделирование спиральных артерий — происходят в первом триместре беременности, достигая своего пика к 16–18 неделям гестации. Вмешательство на этом этапе позволяет предотвратить или минимизировать последствия плацентарной ишемии и эндотелиальной дисфункции, тогда как более позднее начало терапии не способно обратить вспять уже сформированные морфологические изменения.

Многочисленные исследования последних лет подтверждают, что максимальная эффективность аспирина достигается при его назначении до 16 недель беременности. Согласно данным систематических обзоров и мета-анализов, раннее начало профилактики позволяет снизить риск развития преэклампсии на 50–60 %, причем наиболее выраженный эффект наблюдается в отношении ранних форм заболевания, ассоциированных с наиболее высокими рисками материнской и перинатальной заболеваемости [6]. В обзоре, опубликованном в 2023 году, анализировались 14 международных клинических рекомендаций; авторы пришли к заключению, что большинство профессиональных обществ указывают оптимальным сроком инициации терапии период до 16 недель гестации. При этом отмечается тенденция к использованию более высоких доз аспирина (от 100 мг и выше), что позволяет достичь более полного ингибирования тромбоксан-зависимых эффектов [23].

В ретроспективном когортном исследовании, проведенном в Греции и охватившем 2716 беременных, было показано, что назначение низких доз аспирина до 16 недель гестации значительно снижает частоту развития преэклампсии и связанных с ней неонатальных осложнений. При этом наибольшая специфичность и положительная прогностическая ценность при отборе пациенток для профилактики достигается при использовании алгоритма скрининга Fetal Medicine Foundation (FMF), который интегрирует материнские факторы, биомаркеры (PAPP-A, PlGF) и данные доплерометрии маточных артерий [17; 24; 25].

В отличие от раннего начала, назначение аспирина на сроке гестации более 16 недель ассоциируется со значительно меньшей эффективностью. К этому периоду процессы инвазии трофобласта и ремоделирования спиральных артерий в значительной степени завершены, а патологические механизмы преэклампсии уже запущены. В связи с этим позднее начало терапии позволяет снизить риск развития преэклампсии лишь на 10–20 %, причем преимущественно за счет легких форм с дебютом в третьем триместре. В протоколе рандомизированного контролируемого исследования, зарегистрированном в 2023 году, планируется оценить эффективность назначения аспирина с ранних сроков беременности (до 11 недель) по сравнению с традиционным подходом (после 11 недель); ожидается, что результаты этого исследования позволят уточнить оптимальные сроки инициации профилактики у женщин с высоким риском преэклампсии [20].

Важные данные получены и в российских исследованиях. В работе, проведенной учеными Самарского государственного медицинского университета совместно с НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова и опубликованной в журнале «Акушерство и гинекология» № 9/2023, была продемонстрирована эффективность двухэтапного подхода к профилактике преэклампсии. В группе женщин, получавших только низкие дозы аспирина во время беременности

(без предшествующей метаболической подготовки), частота развития преэклампсии была в 1,6 раза ниже по сравнению с группой без профилактики. Однако наиболее выраженный эффект (снижение частоты преэклампсии в 3,8 раза) наблюдался при комбинации метформина на этапе прегравидарной подготовки и последующего приема аспирина. В большинстве проспективных исследований в качестве контрольной группы выступают пациентки группы высокого риска, не получавшие аспирин по различным причинам (отказ от профилактики, несвоевременное выявление факторов риска, позднее начало наблюдения). В упомянутом российском исследовании контрольная группа (без профилактики) продемонстрировала наиболее высокие показатели частоты преэклампсии, что подтверждает необходимость активного выявления пациенток группы риска и своевременного назначения профилактической терапии.

Согласно данным, представленным в обзоре 2023 года, при скрининге с использованием алгоритма FMF частота выявления пациенток высокого риска, нуждающихся в профилактике, значительно возрастает, а положительная прогностическая ценность достигает 61,1 %, что существенно превышает показатели при использовании других подходов к стратификации риска [9].

Наряду с определением оптимального срока начала терапии, в современной литературе активно обсуждается вопрос о длительности приема аспирина. В рандомизированном клиническом исследовании STOPPER, результаты которого опубликованы в JAMA в 2023 году, оценивалась возможность отмены аспирина на сроке 24–28 недель у пациенток с нормальными показателями биомаркеров (соотношение sFlt-1/PlGF) и доплерометрии маточных артерий. Авторы пришли к заключению, что отмена аспирина в указанные сроки не уступает продолжению терапии до родов в отношении риска развития преждевременной преэклампсии. Однако эта позиция была подвергнута критике в редакционной статье, опубликованной в BJOG в сентябре 2023 года. Критики указывают на недостаточную мощность исследования и слишком широкий интервал не меньшей эффективности, что не позволяет сделать однозначные выводы о безопасности ранней отмены аспирина. По мнению экспертов, для определения оптимальной продолжительности терапии требуются дополнительные исследования с большим объемом выборки [9; 17].

Таким образом, современные данные свидетельствуют о ключевой роли сроков начала терапии ацетилсалициловой кислотой в эффективности профилактики преэклампсии. Начало приема препарата до 16 недель гестации позволяет достичь максимального снижения риска заболевания (на 50–60 % и более), в то время как более поздняя инициация терапии ассоциируется со значимо меньшей эффективностью. Сравнение с контрольными группами пациенток, не получавших профилактику, подтверждает необходимость своевременного выявления факторов риска и раннего назначения аспирина. Продолжающиеся исследования, в том числе протоколы 2023–2024 годов, направлены на уточнение оптимальных доз, сроков начала и продолжительности терапии у различных категорий беременных высокого риска.

Перспективы и рекомендации.

Текущие данные подтверждают высокую эффективность низких доз ацетилсалициловой кислоты для профилактики преэклампсии, однако требуется дальнейшая персонализация подхода. В частности, целесообразно более широкое внедрение комбинированного скрининга FMF, позволяющего с высокой прогностической ценностью выявлять пациенток, нуждающихся в терапии [17]. Для женщин с экстремально высоким риском (многоплодная беременность, антифосфолипидный синдром, преэклампсия в анамнезе с ранним дебютом) оптимальной может быть доза аспирина 150 мг/сут, тогда как при умеренном риске достаточно 75–100 мг/сут [23]. Перспективным направлением является оценка возможности ранней отмены аспирина (после 24–28 недель) у пациенток с нормальными показателями биомаркеров и доплерометрии, что требует подтверждения в крупных рандомизированных испытаниях

[9]. Кроме того, заслуживает внимания комбинация аспирина с метформином на этапе прегравидарной подготовки, которая продемонстрировала выраженное снижение частоты преэклампсии в российском исследовании [20].

Обсуждение.

Приведенные данные подтверждают, что эффективность ацетилсалициловой кислоты в профилактике преэклампсии определяется не только фактом ее назначения, но и правильностью выбора сроков начала терапии. Наиболее выраженный профилактический эффект наблюдается при назначении препарата на ранних сроках, что соответствует ключевым этапам плацентации и обуславливает необходимость своевременного выявления пациенток для профилактики [16; 17; 22; 23]. Современные данные также свидетельствуют о том, что профилактический потенциал аспирина зависит от комплекса факторов, включая дозировку, приверженность терапии и точность скрининговых методов [17; 23]. Это указывает на необходимость персонализированного подхода к профилактике преэклампсии, особенно у пациенток с различным уровнем риска.

Вместе с тем ряд вопросов остается дискуссионным. В частности, окончательно не определены оптимальная продолжительность терапии, критерии возможной досрочной отмены препарата и роль комбинированных профилактических подходов [9; 20]. Кроме того, часть доступных исследований имеет ограничения по дизайну, используемым дозировкам и срокам начала терапии, что затрудняет прямое сопоставление результатов и ограничивает возможность их универсального применения [17; 23].

Таким образом, несмотря на убедительные доказательства в пользу применения ацетилсалициловой кислоты, необходимы дальнейшие исследования для определения оптимальных схем профилактики преэклампсии с учетом характеристик конкретных групп пациенток [9; 17; 20; 23].

Заключение.

Ацетилсалициловая кислота в низких дозах (75–150 мг/сут) является эффективным и безопасным средством профилактики преэклампсии у беременных из группы высокого риска [10; 23]. Наиболее выраженный профилактический эффект наблюдается при начале терапии до 16 недель гестации, что соответствует периоду ключевых этапов плацентации [16; 17; 22; 23]. Современные данные показывают, что применение аспирина позволяет снизить частоту формирования преэклампсии, а также улучшить перинатальные исходы [12; 17; 23]. Существенное значение при этом имеет своевременное выявление пациенток группы риска, что делает особенно актуальным использование комбинированных скрининговых подходов, включая алгоритмы FMF [17]. Клиническая ценность ацетилсалициловой кислоты определяется не только доказанной эффективностью, но и ее патогенетической обоснованностью, поскольку действие препарата направлено на коррекцию одного из ключевых звеньев развития преэклампсии — дисбаланса в системе тромбоксан-простациклин [11; 22].

Перспективными направлениями в настоящее время являются определение оптимальных дозировок в различных группах риска, уточнение продолжительности терапии, возможности индивидуализированного подхода, а также изучение эффективности сочетанных профилактических стратегий [9; 20].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бойко Ю.П., Шаповалова М.А., Щербин А.В., Угурчиева Х.Ю., Кашкарова И.А. Анализ материнской смертности в Российской Федерации. Основные тенденции // Прикаспийский вестник медицины и фармации. 2020. Вып. 1, № 3-4. С. 8–16. DOI 10.17021/2020.1.3-4.8.16.
2. Зуморина Э. М., Тезиков Ю. В., Липатов И. С., Токарева Е. Г. Эффективность применения карбогенопрофилактики у беременных высокого риска при двухэтапном подходе к превенции преэклампсии // Наукосфера. 2025. № 3 (2). С. 82–88.

ламписии // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. 2024. Т. 23, № 5. С. 14–24. DOI 10.20953/1726-1678-2024-5-14-24.

3. Министерство здравоохранения Российской Федерации. Преэклампсия. Эклампсия. Отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства во время беременности: клинические рекомендации. М., 2024. 53 с.

4. Atkins B., Siassakos D. Optimising Aspirin Use for Pre-Eclampsia Prevention: The Critical Role of Dose, Timing and Adherence // BJOG. 2025. Vol. 132. P. 547–551. DOI 10.1111/1471-0528.18095.

5. Ayyash M., Goyert G., Garcia R., et al. Efficacy and Safety of Aspirin 162 mg for Preeclampsia Prophylaxis in High-Risk Patients // Am J Perinatol. 2024. Vol. 41. No. 1. P. e2410–e2417. DOI 10.1055/s-0043-177126.

6. Demuth B., Pellan A., Boutin A., Bujold E., Ghesquière L. Aspirin at 75 to 81 mg Daily for the Prevention of Preterm Preeclampsia: Systematic Review and Meta-Analysis // J Clin Med. 2024. Vol. 13. No. 4. P. 1022. DOI 10.3390/jcm13041022.

7. Freret T.S., Bryant A.S., James K.E., et al. Changes in Low-Dose Aspirin Use After Updated Guidance on Sociodemographic Risk Factors for Preeclampsia // O G Open. 2025. Vol. 2. No. 2. P. e069. DOI 10.1097/og9.000000000000069.

8. Ghesquiere L., Guerby P., Marchant I., et al. Comparing aspirin 75 to 81 mg vs 150 to 162 mg for prevention of preterm preeclampsia: systematic review and meta-analysis // Am J Obstet Gynecol MFM. 2023. Vol. 5. No. 6. P. 101000. DOI 10.1016/j.ajogf.2023.101000.

9. Hantoushzadeh S., Behzadian A., Mehdi Hasheminejad M., et al. Aspirin administration from early pregnancy versus initiation after 11 weeks of gestation for prevention of pre-eclampsia in high-risk pregnant women: Study protocol for randomized controlled trial // Int J Reprod Biomed. 2024. Vol. 22. No. 1. P. 69–80. DOI 10.18502/ijrm.v22i1.15244.

10. Horgan R., Hage Diab Y., Waller J., et al. Low-dose aspirin therapy for the prevention of preeclampsia: time to reconsider our recommendations? // American Journal of Obstetrics & Gynecology. 2023. Vol. 229. P. 410–418. DOI 10.1016/j.ajog.2023.04.031.

11. Komoróczy B., Vánca S., Váradí A., et al. Optimal Aspirin Dosage for the Prevention of Preeclampsia and Other Adverse Pregnancy Outcomes: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials // J Clin Med. 2025. Vol. 14. No. 7. P. 2134. DOI 10.3390/jcm14072134.

12. Li X., Milosavljevic A., Elsea S.H., et al. Effective Aspirin Treatment of Women at Risk for Preeclampsia Delays the Metabolic Clock of Gestation // Hypertension. 2021. Vol. 78. No. 5. P. 1398–1410. DOI 10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.17448.

13. Meroni A., Mascherpa M., Minopoli M., et al. Is mid-gestational uterine artery Doppler still useful in a setting with routine first-trimester pre-eclampsia screening? A cohort study // BJOG. 2023. Vol. 130. No. 9. P. 1128–1134. DOI 10.1111/1471-0528.17441.

14. Mustary M., Ansariadi, Syam A., et al. Preeclampsia: Etiology, Pathophysiology, Risk Factors, Impact and Prevention: A Narrative Review // Iran J Public Health. 2024. Vol. 53. No. 11. P. 2392–2403. DOI 10.18502/ijph.v53i11.16941.

15. Price C.R., Rizzuto J., Smith G., Rouse D.J. Connect the Dots—December 2021 // Obstetrics & Gynecology. 2021. Vol. 138. No. 6. P. 941–942. DOI 10.1097/AOG.0000000000004608.

16. Rahnema N., Colson A., Pasquet A., et al. Placental Angiogenic Imbalance and Its Association With Adverse Outcomes in Congenital Heart Disease Pregnancies // JACC Adv. 2025. Vol. 4. No. 12, Pt 2. P. 102301. DOI 10.1016/j.jacadv.2025.102301.

17. Tousty P., Fraszczyk-Tousty M., Dzidek S., et al. Low-Dose Aspirin after ASPRE—More Questions Than Answers? Current International Approach after PE Screening in the First Trimester // Biomedicine. 2023. Vol. 11. No. 6. P. 1495. DOI 10.3390/biomedicine11061495.

18. Traub A., Sharma A., Gongora M.C. Hypertensive Disorders of Pregnancy: A Literature Review – Pathophysiology, Current Management, Future Perspectives, and Healthcare Disparities // US Cardiol. 2024. Vol. 18. P. e03. DOI 10.15420/usc.2023.01.

19. Tsai P.Y., Lee C.I., Tam H.L., Su M.T. Aspirin alleviates fibronectin-induced preeclampsia phenotypes in a mouse model and reverses fibronectin-mediated trophoblast invasiveness under hypoxia by regulating ciliogenesis and Akt and MAPK signaling // Biochem Pharmacol. 2024. Vol. 227. P. 116423. DOI 10.1016/j.bcp.2024.116423.

20. Vagioni I., Mitta K., Tsakiridis I., et al. Indication-based administration of low dose aspirin for the prevention of preeclampsia: A retrospective study in Northern Greece // *HJOG*. 2023. Vol. 22. No. 4. P. 194–200. DOI 10.33574/hjog.0543.
21. Wu P., Green M., Myers J.E. Hypertensive disorders of pregnancy // *BMJ*. 2023. Vol. 381. P. e071653. DOI 10.1136/bmj-2022-071653.
22. Zhang F., Wang H. Effect of low-dose aspirin intervention on pre-eclampsia prevention in high-risk pregnant women and its impact on postpartum hemorrhage // *Front Med (Lausanne)*. 2024. Vol. 11. P. 1414697. DOI 10.3389/fmed.2024.1414697.
23. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Hypertension in pregnancy: diagnosis and management (NG133). London: NICE, 2019 (updated 2023).
24. Rolnik D.L., Singelaki A., O'Gorman N., et al. ASPRE study: the effect of aspirin on the dynamics of mean arterial pressure and pulsation index of uterine arteries during pregnancy // *Obstetrics and Gynecology: News. Opinions. Training*. 2023. № 4 (42). P. 96–104. DOI 10.1002/uog.26222.
25. Rolnik D.L., Tan M., Syngelaki A., et al. Combined impact of first-trimester risk and aspirin adherence on preterm preeclampsia prevention // *American Journal of Obstetrics & Gynecology*. 2026. P. S0002-9378(26)00078-5. DOI 10.1016/j.ajog.2026.02.014.
26. Stanhewicz A.E., Cooper S.A., McIntosh C.M., et al. Prenatal aspirin and postpartum vascular function: effects on microvascular endothelium in women with prior preeclampsia (NCT05653973) // *ClinicalTrials.gov*. Bethesda (MD): National Library of Medicine, 2023.

Поступила в редакцию: 31.03.2026

Принята в печать: 06.05.2026

© Гасс Д. А., Ситникова А. С.,
Даниловцева А. В., 2026.